

Клинико-лучевая эффективность хирургического лечения очаговых поражений при костном туберкулезе с использованием ксенотрансплантата из бычьей кости

Лобач Владислав Юрьевич, научный сотрудник
Сердобинцев Михаил Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор
Бердес Алексей Игоревич, кандидат медицинских наук
Бабков Богдан Дмитриевич, аспирант
Черкасов Артур Юрьевич, аспирант
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России (г. Санкт-Петербург)

В данной статье приведен анализ результатов пластического восполнения дефектов костной ткани при хирургическом лечении активного костно-суставного туберкулеза с использованием ксенотрансплантата из бычьей кости, показавший их сопоставимость с аутокостной пластикой, что предопределяет возможность использования данного остеозамещающего материала в хирургической фтизиоортопедии.

Ключевые слова: ксенотрансплантат из бычьей кости; туберкулезный остит; пластика дефекта

Введение. Пластическое замещение костных дефектов, образующихся после некрэктомии патологических очагов у пациентов с туберкулезными оститами, является актуальной проблемой в современной ортопедической хирургии [1]. Для этой цели повсеместное использование получили методы аутокостной трансплантации, применение различных остеозамещающих искусственных материалов [2,3]. Каждый из этих методов характеризуется не только рядом достоинств, но и существенными недостатками. Использование аутогенной кости ограничено ввиду ее сложной доступности и травматизации тканей больного при дополнительном хирургическом доступе, что влечет за собой увеличение времени оперативного вмешательства и интраоперационной кровопотери. Искусственный заменитель кости, такой как гидроксипатит, отличается от натуральной кости по структуре и составу, что препятствует его участию в процессе естественного остеогенеза. Широкое применение в хирургии костей и суставов получил ксенотрансплантат из бычьей кости (КБК) (торговое название Orthoss®) в качестве материала для костной пластики, в котором сохранена натуральная неорганическая структура костной ткани. Он отличается пористостью, близкой к человеческой кости, что обеспечивает большую площадь контакта материала имплантата с вновь образованной регенерирующей костной тканью. Материал полностью биоинертен, по своему химическому составу имеет меньше гидроксильных групп и больше карбонатных ионов, соотношение между ионами кальция и фосфата составляет 2:1, что полностью соответствует человеческой кости. При заполнении постоперационного костного дефекта КБК выступает в роли остеокондуктора, на основе которого формируется новообразованная костная ткань путем аппозиционного роста.

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения больных активным костно-суставным туберкулезом путем использования ксенотрансплантата бычьей кости для пластики постоперационных дефектов.

Материалы и методы. Материалом данного исследования явились результаты хирургического лечения 40 больных туберкулезом костей и суставов II

– III стадии [4] в клинике хирургии костно-суставного туберкулеза ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России. Путем рандомизации с использованием компьютерного генератора «случайных» чисел сформированы 2 группы больных, отличающихся по виду предпринятого оперативного лечения. В группу 1 вошли 20 больных активным костно-суставным туберкулезом, которым проведены радикально-восстановительные операции с использованием аутокостного замещения операционных дефектов. Группу 2 составили 20 больных активным костно-суставным туберкулезом, перенесших операции восстановительного характера в объеме некрэктомии с пластикой костного дефекта ксенотрансплантатом бычьей кости в сочетании с аутокостью. По признакам пола, возраста, локализации поражения, длительности заболевания группы были репрезентативны. Все больные до операции и в процессе комплексного лечения получали терапию противотуберкулезными препаратами согласно действующим нормативным документам. Диагноз туберкулеза костей и суставов основывался данными бактериологического и/или морфологического изучения операционного материала, полученного из очага поражения. Основными методами исследования являлись клинико-функциональный и лучевой (рентгенография и компьютерная томография оперированной зоны). Подвергли анализу данные объективного осмотра больных на до- и послеоперационных этапах наблюдения, оценку течения раневого процесса, измерение углов движений в пораженных суставах, среднюю длительность операций, объем интра- и постоперационной кровопотери, продолжительность послеоперационной общей гипертермии, частоту послеоперационных осложнений, сроки стационарного лечения больного. Всем пациентам выполнялась обзорная рентгенография, компьютерная томография (ключевые точки: 1, 2 и 12 месяцев после операции), по результатам которых оценивались линейные размеры дефекта, структура новообразованной костной ткани в зоне пластики, денситометрическая плотность костной ткани в единицах шкалы Хаунсфилда (HU), линейные расстояния и объем формирующейся костной ткани в зоне пластики.

Результаты. Анализ течения раневого процесса, динамики восстановления амплитуды движений в оперированном суставе, показателей длительности операций и количества периоперационной кровопотери, частоты послеоперационных осложнений не показал существенных различий между пациентами обеих групп. Сопоставление результатов лучевого исследования зон хирургического вмешательства выявило отсутствие прогрессирования деструктивного процесса, сохранение пространственных взаимоотношений суставных поверхностей у всех пациентов. Исследование денсиметрической плотности окружающей дефект новообразованной костной ткани по данным компьютерной томографии показало, что у больных обеих групп этот показатель неравномерно возрастал к 2 месяцам после восстановительной

операции, а к 12 месяцам костный дефект не визуализировался.

Заключение. Таким образом, анализ клинико-функциональных и лучевых данных позволяет сформулировать вывод о том, что комбинированная (аутокостный трансплантат и КБК) пластика постоперационных дефектов костной ткани в процессе хирургического лечения активного туберкулезного поражения сопоставима с аутокостной по всем рассматриваемым критериям, а в некоторых и превосходит ее. Результаты проведенного исследования обосновали возможность применения КБК в качестве остеозамещающего материала для пластики костных дефектов в условиях активного туберкулезного воспаления.

Литература:

1. Сердобинцев М.С., Бердес А.И., Бурлаков С.В., Вишневский А.А., Ирисова Н.Р., Кафтырев А.С., Корнилова З.Х., Мушкин А.Ю., Павлова М.В., Перецманас Е.О., Трушина О.А., Хащин Д.Л. Клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза костей и суставов у взрослых. Медицинский альянс. 2014. № 4. С. 52-62.
2. Кафтырев А.С., Сердобинцев М.С., Линник С.А., Марковиченко Р.В. Биоситалл в хирургии туберкулеза костей и суставов. Травматология и ортопедия России. 2010. № 1 (55). С. 28-32.
3. Сердобинцев М.С., Кафтырев А.С., Бердес А.И., Луцкая О.Л. Пластика дефектов кости остеозамещающими материалами в хирургии туберкулезного коксита (клинико-экспериментальное исследование). Медицинский альянс. 2014. № 1. С. 31-36.
4. Гарбуз А.Е., Мушкин А.Ю., Баринов В.С., Ягафарова Р.К., Гусева В.Н., Коваленко К.Н., Наконечный Г.Д., Олейник А.Н., Олейник В.В., Сердобинцев М.С., Советова Н.А., Семеновский А.В., Хокканен В.М., Беллендир Э.Н., Песчанская И.Н., Ариэль Б.М. Клиническая классификация внелегочного туберкулеза. Проблемы туберкулеза. 2005. № 5. С. 52.